

Aplicación de herramientas básicas de calidad en una empresa productora de botas

N. F. Fuerte Rojas^{1*}, K. E. León Albarrán², L. A. González Martínez¹, E. A. González Tafolla¹, J. A. Zanella Zaragoza¹

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Blvd. Cuitzeo de los Naranjos 401. Col. Cuitzeo de los Naranjos. C.P. 36976, Abasolo Guanajuato, México

²Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Blvd. Cuitzeo de los Naranjos 401. Col. Cuitzeo de los Naranjos. C.P. 36976, Abasolo Guanajuato, México

*norma.fuerte@tecabasolo.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realizó un análisis de calidad en la producción de botas, aplicando herramientas que ayudan en la determinación de errores y posibles causas que provocan la producción de piezas defectuosas. Con la ayuda de un diagrama Ishikawa se identificó la causa raíz del problema, resaltando el mal cosido y el error en tubo como los principales actores. Se elaboró un mapeo de flujo de valor para analizar el área de producción. Aplicando gráficos de control por atributos se analiza el proceso para identificar las variaciones que impiden obtener la calidad deseada, donde se observa que el mantenimiento de la máquina y la participación del personal, son los principales factores que llevan a la producción de defectos en las botas. Con esta información se realizó una reunión para establecer acciones que coadyuven a disminuir los defectos, resaltando la importancia de realizar un programa de mantenimiento, así como la correcta capacitación de los empleados antes de realizar nuevas actividades. Finalmente se implementaron hojas de verificación para recabar información sobre las acciones tomadas para la disminución de defectos en la producción de botas.

Palabras clave: Tiempo de ciclo, Ishikawa, gráficos de control.

Abstract

A quality analysis was done in the boot area, using tools which help determine errors and possible causes contributing to the production of defective pieces. With the help of an Ishikawa Diagram the root cause of the problem was identified, highlighting bad stitching and defect in the tube as the main actors. A value flow map was done to analyze the production area. Applying control graphs by attribute, the process is analyzed to identify the variations which impede the desired quality, where it is observed that machine maintenance, and personnel participation are the main contributing factors leading to the production of boot defects. With this information a meeting was held to establish actions which would contribute to reducing defects, emphasizing the importance of a maintenance program, as well as the correct training of employees before starting new activities. Finally, verification forms were implemented to gather information of the actions taken for the reduction of defects in the production of boots.

Key words: Cycle time, Ishikawa, control graphs.

Introducción

En los últimos años se ha optado por implementar la metodología Six sigma (6σ) orientada a la reducción de fallos y defectos de productos. Dentro de toda industria manufacturera o de cualquier ramo, el cumplir con los requisitos necesarios para la satisfacción de los clientes es de máxima importancia. Contar con una buena calidad en sus productos o bien en la prestación de sus servicios ayuda a las mismas a mantenerse en buena posición en el mercado en comparación con sus competidores directos. Sin embargo, esta característica difícilmente se alcanza en un 100% y esto ocasiona que las empresas destinen tiempo y dinero para la disminución de los defectos en sus productos o errores que ocasionen un mal servicio.

Para realizar un análisis más concreto acerca de qué, cómo y dónde se generan los defectos en todo proceso, existen distintas herramientas que brindan ayuda o sirven como base para las empresas para con la aplicación de las mismas se logre así mejorar los procesos de producción y cumplir con las características deseadas por los clientes. La metodología Six sigma es una herramienta que es costosa de implementar, por otra parte, los gráficos de control identifican las fuentes de variación del proceso. (Ramírez Pérez, 2011) y (Huerca Castro, 2005) han implementado satisfactoriamente los gráficos de control con el fin de disminuir la variación en sus procesos.

En este trabajo se aplican una serie de herramientas de control de calidad como lo son: hoja de recolección de datos, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, gráficos de control (NP) y Check list para disminuir el número de artículos defectuosos producidos y así brindar un producto de calidad. Primeramente, se recolecta información sobre los principales defectos que surgen, posteriormente, se elaboró el diagrama de Pareto para saber cuál defecto atacar primero y aunado a lo anterior desarrollar el diagrama Ishikawa con el objeto de identificar las principales fuentes de variación; después aplicar los gráficos de control para conocer las variaciones y disminuir su regeneración; y finalmente elaborar una lista de verificación para asegurar la mejora continua.

Metodología

Recogida de datos

Se analizaron y seleccionaron los defectos más repetitivos en la inspección realizada al momento de empaque. Para determinar los errores o defectos del producto terminado. En la tabla 1, se presenta la información obtenida.

Tabla 1. Tipos de errores en el producto terminado

Producto: Botas de Rodeo No. De unidades inspeccionadas: 24 No. Total de unidades: 40		Fecha: 21/02/19 Departamento: Producción Inspector(es):		
Error/Periodo	Día 1	Día 2	Día 3	Total (defectos)
Error de decoración	2	1	1	4
Mal cosido	6	4	5	15
Error en tubo (corte)	2	2	3	7
Otros	1	2	1	4
Total (productos defectuosos)	11	9	10	30

Diagrama de Pareto

Tomando en cuenta la información sobre los errores observados en la tabla 1, con ayuda del programa Minitab, se realizó un diagrama de Pareto, lo que permite identificar que el defecto más común es del mal cosido con un 50% de apariciones, seguido de error en tubo con un 23.33% y el resto con un 13.33% como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de Pareto

Método 6M

Una herramienta útil para la elaboración de un diagrama Ishikawa, es el de las 6M. En la tabla 2, se presenta la información concreta y relevante del proceso, que se realizó durante una reunión con los encargados y operadores, para elaborar una lluvia de ideas y seleccionar los puntos más apreciables de cada M.

Tabla 2. Tipos de errores en el producto

Efecto: Botas con defectos	
Causas posibles	Descripción
Mano de obra	El personal no realiza las actividades de la misma manera. Realizar acciones correctivas en el producto sin consultar previamente al encargado. Fatiga del personal. Operar maquinaria de manera incorrecta.
Materiales	Piel de textura rígida. Piel que no cumple con las especificaciones, no se pretende cambiar de proveedor, debido a que es más costoso.
Método	No se cuenta con un manual de procedimiento, porque no se tiene el conocimiento del mismo.
Medio ambiente	Ruido excesivo en la empresa. Falta de EPP, porque no se cuenta con el recurso suficiente para adquirirlo. Temperatura no adecuada.
Medición	Falta de moldes para realizar los cortes. Falta de calibración en maquinaria, sólo una persona conoce el procedimiento.
Maquinaria	Falta de mantenimiento preventivo, porque no se planea prever, sino actuar cuando surgen las fallas.

Diagrama Ishikawa

Se realizó un diagrama, como se muestra en la figura 2. Para elegir la posible causa raíz, y en conjunto con el jefe de producción se toman las causas más relevantes; se observan las actividades de falta de mantenimiento a maquinaria, no contar con el personal requerido para cada actividad y el no realizarlas de la misma manera, los principales aspectos para analizar en la investigación.

Figura 2. Identificación de causa raíz

Value Stream Mapping (VSM)

Después de la serie de pasos mostrados, del análisis del área de producción de la empresa, desde que se realizan los pedidos de los clientes hasta el empaque del producto terminado, y características como inventario en cada estación o área se obtiene una visualización sobre las actividades y el tiempo en el que se ejecutan.

Cabe mencionar que dentro de la jornada laboral que es de 8 horas diarias, el tiempo disponible de la maquinaria de las distintas áreas es variable, debido a que la empresa establece un tiempo normal o base (estándar) para cumplir con los requerimientos de producción. En la figura 3, se puede observar el proceso y la interacción resultado del VSM.

Figura 3. Value Stream Mapping de la empresa

Resultados y discusión

Una vez analizados los subgrupos, se ingresan los datos en el software Minitab, y la gráfica NP del defecto se observa en la figura 4. El gráfico obtenido muestra todos los puntos correspondientes a cada subgrupo y se puede notar que todos los puntos se concentran dentro de los límites establecidos. Sin embargo, los puntos 6 y 7 son los que se alejan más. Se procede a realizar nuevamente el gráfico, pero sin incluir dichos puntos, y se presenta en la figura 5.

Como se puede resaltar en la figura 5, el proceso sigue una tendencia, por lo que se deben proponer acciones que eviten la repetición o incidencia de las observaciones descritas al momento de inspeccionar las unidades de los subgrupos.

Figura 4. Gráfico NP piezas defectuosas (mal cosido)

Figura 5. Gráfico NP piezas defectuosas (mal cosido) ajuste

Al terminar de inspeccionar los subgrupos se puede observar que los factores asociados al error, son dos, realizar mantenimiento a la máquina de coser, lo que ocasiona que se cambie a otra máquina; la segunda, el obrero encargado de realizar la actividad, es reemplazado por otro.

Se realizó el gráfico NP en el software Minitab, para las piezas defectuosas por error en tubo, se muestra en la figura 6. Se observa que todos los subgrupos se concentran dentro de los límites aceptables del gráfico, sin embargo, los puntos 5, 6 y 12 se encuentran una unidad arriba. Se procede a realizar nuevamente el gráfico, pero ahora sin incluir dichos puntos, se percibe que siguen una tendencia, como lo muestra la figura 7.

Figura 6. Gráfico NP piezas defectuosas (error en tubo)

Figura 7. Gráfico NP piezas defectuosas (error en tubo) ajuste

Con la aplicación de los gráficos de control, se percata sobre las acciones que ocasionan producir botas defectuosas, tales como el mantenimiento a la maquinaria, la presión del personal, rotación del personal, entre otros. Es por ello que se realizan actividades correctivas en la empresa, con el objeto de evitar que se repitan las observaciones; se comenta en una reunión con los dueños de la empresa las causas que se deben reducir o eliminar. Se crean acuerdos entre los empleados y dueños de la empresa para evitar productos defectuosos, se utilizan hojas de verificación y se inspeccionan nuevamente 20 subgrupos con 10 unidades, y se elabora el gráfico como lo muestra la figura 8 para el mal cosido, y en la figura 9 para error en tubo.

Figura 8. Gráfico NP piezas defectuosas (mal cosido) nueva observación

Figura 9. Gráfico NP piezas defectuosas (error en tubo) nueva observación

Como se puede observar que se presenta una disminución en la media central y en los límites (tanto superior como inferior), los errores por subgrupo no son mayores a 2 unidades, lo que justifica la reducción de productos defectuosos. Para saber con exactitud el porcentaje que se redujo mediante la aplicación de lo que se presenta anteriormente, se realiza un concentrado en una tabla. Para ambos casos, se realiza la inspección a un total de 200 unidades, y se obtiene la relación del porcentaje en la tabla 3, que se muestra a continuación.

Tabla 3. Relación porcentual de los defectos en las inspecciones

	Total de defectos (Mal cosido y error en tubo)	Porcentaje
Primera inspección	176	87.5%
Segunda inspección	88	44%

Trabajo a futuro

Se busca realizar planes de mantenimiento para las máquinas, con el fin de reducir los defectos por esta causa.

Conclusiones

Se aplicaron herramientas de calidad en los procesos de producción de botas, las cuales buscan las causas que provocan la mala calidad en sus productos para, una vez determinadas, atacar el problema y mejorar en ese aspecto para cumplir de manera correcta con los requerimientos de sus clientes. Después de la ejecución de los objetivos planteados, se logra disminuir en más de un 40% el total botas defectuosas encontradas. Las aplicaciones de herramientas de control de calidad son de gran importancia para las empresas pues ayudan a encontrar las causas que ocasionan problemas dentro del área de producción y que afectan las características deseadas por el cliente para buscar también la solución más factible y precisa analizando a la vez tiempos y costos de ejecución.

Referencias

1. Crosby, P. (1987). La calidad no cuesta: El arte de asegurar la calidad. México: Continental, S.A de C.V.
2. de la Rosa, F. (septiembre de 2014). Gráficos de control por atributos. Obtenido de UVEG: <http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/licenciatura/198/Grficosdecontrolporatributos.pdf>
3. Deming, W. (1989). La salida de la crisis. Calidad, productividad y competitividad. España, Madrid: Díaz de Santos.
4. Depool Rivero, R., & Monasterio, D. (2013). Probabilidad y estadística. Aplicaciones a la ingeniería. Barquisimeto.
5. Espinoza Tamez, P., Hernández Sinencio, H., López Guzmán, R., & Lozano Esparza, S. (2018). Muestreo de bola de nieve. México.
6. Estadística y control de calidad. (s.f.). Obtenido de https://www.calidad.com.mx/docs/art_88_1.pdf
7. ISO. (2015). ISO. Obtenido de <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es>
8. Kume, H. (1992). Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad.
9. Landeta, J. M. (2004). Las 7 herramientas básicas de la calidad: descripción de las 7 herramientas estadísticas para mejorar la calidad y aumentar la productividad.
10. López Fresno, P. (2016). Metodología de las 5 S y su contribución para la mejora continua en los sistemas de gestión. Obtenido de http://www.uvg.edu.gt/DQF/Coinferencia-jueves-18-02-2016-Dra.Palmira-Lopez-Fresno/5S%20y%20mejora%20gestion_PalmiraLopezFresno_env.pdf
11. Marqués, M. P. (2016). CONTROL DE CALIDAD. Técnicas y herramientas. México: Alfaomega Grupo Editor, S.A de C.V.
12. Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Scielo Chile. Obtenido de Scientific Electronic Library Online: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
13. Pablo Juan Verdoy, J. M. (2006). Manual de control estadístico de calidad: Teoría y aplicaciones. Publicacions de la Universitat Jaume I.

14. Pérez Bernabeu, E., Sellés Cantó, M. Á., & Gisbert Soler, V. (2012). Los gráficos de control por atributos. *Ciencias*, 2-9.
15. Pulido, H. G. (2013). *Calidad total y productividad*. México: Mc Graw Hill.
16. Pulido, H. G. (2014). *Calidad y productividad*. México: McGraw Hill/Interamericana Editores.
17. Sanz, P. V. (2012). *Herramientas para la calidad total*. España: Starbook Editorial.